

Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida nemis tilini o'rgatishda eshitish ko'nikmasini shakllantirish

Ergasheva Fotima Baxrom qizi, Termiz davlat universiteti, xorijiy filologiya fakulteti,
Roman-german tillari kafedrası o'qituvchisi

fotima@tersu.uz, +998888089473

Annotatsiya: Nemis tillarni o'rgatishning dastlabki bosqichida tinglashni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi, ular orasida psixologik va lingvistik (fonetik, leksik, grammatik) muammolar ajralib turadi. Tarbiyalanuvchilarda psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan ta'lim shakllari tahlil qilinadi. Maqolada darslarning dastlabki bosqichida tinglashni o'rganish muhimligi ta'kidlangan, chunki bu davrda kommunikativ kompetensiyaning asoslarini yaratadilar.

Kalit so'zlar: Tinglash; nemis til; ta'lim; Birinchi bosqich; nutq kompetensiyasi.

Yosh avlod ta'lim tarbiyasi eng ustuvor vazifalardan biri sifatida katta e'tibor qaratib kelingan masalalardan biridir. Kelajak avlod har tomonlama barkamol tarbiyalanishi, har sohada yetuk mutaxassis bo'lishi uchun chet tillarini mukammal o'rgatishimiz, dunyoqarashini kengaytirishimiz lozim. Xorijiy tillarni o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchining nutqiy faoliyati kommunikativ kompetensiyani har tomonlama rivojlantirishga asos bo'la oladi. Ma'lumki, kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Hech kimga sir emaski, mamlakatimiz o'quvchilarining ko'pchiligida chet tillari orasida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor kuchli. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, nemis tilini o'rganayotgan to'rt kishidan uchasi ingliz tilini birinchi xorijiy til sifatida o'rgangan va olingan tajriba, bilim, ko'nikmadan foydalangan holda ikkinchi chet tiliga o'tilishi va uni o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Aynan shunday holatlar maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya olgan o'quvchilarning maktab yoshiga yetib, maktabga qabul qilinganlarida yuz beradi. Bunday hollarda ingliz tilini ma'lum darajada o'rganib kelgan o'quvchilarni nemis tili darslariga qiziqtirish uchun ma'lum bir prinsiplarga e'tibor berish lozim.

Statistikaga ko'ra, tilni o'qitishda faqatgina 15% muvaffaqiyat o'qituvchiga, 50% o'quvchining qobiliyatlari va harakatlariga bog'liq. Qolgan 35% foizlarga asoslangan motivatsiyaga bog'liq. O'qituvchining kuchi grammatik paradigmalarning murakkab tizimida yangi tilga bo'lgan qiziqishni tarqatishga imkon bermaydi Dars jarayonida o'quvchilar chet tilini oson o'zlashtirishi uchun quyidagicha qiziqarli hamda nutqni zamonaviy usulda rivojlantiruvchi mavzulardan foydalanish samara beradi. "Kennenlernen" ("Tanishuv"), "Mein Klasse" ("Mening sinfim"), "Tiere" ("Hayvonlar"), "Meine Familie" ("Mening oilam") kabi mavzular, albatta, o'quvchilarimizning

boshlang'ich bilimni hamda nutqini rivojlantirish uchun ko'mak beradi. Bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda dialog, fikr almashishning tinglash, o'qish va yozish asosiy tajribalardandir. Masalan, yuqorida qayd etilgan "Mein Klasse" mavzusi asosida dars mashg'uloti o'tkazilayotgan jarayonda er/sie, ihr - shaxsiy olmoshlaridan, mein, dein - egalik olmoshlaridan, raqamlar, o'quv qurollar, fanlarning nomlaridan foydalanish qo'l keladi. Dialog -so'rov o'tkazish paytida esa fanlarning qaysi mavzulari sizga yoqadi, qaysi biri yoqmaydi; o'g'il bolalar qiz bola do'stingiz haqida gapiring; aloqa jarayonida esa faol lug'at bilan ishlash; o'rganilayotgan lingvistik materiallar asosida qurilgan audio yozuvlarda kichik hajmdagi kirish matnlarini tinglash; og'zaki ravishda eshitgan narsalarga munosabat bildirish yordam beradi.

Nemis tillida nutqiy kompetensiyalarni o'zlashtirish nafaqat o'z fikrlarini, niyatlarini, istaklarini ifodalash qobiliyatini, balki boshqa odamlarning nutqini tushunish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun darsning boshlang'ich bosqichida nemis tilini o'rgatishning asosiy vazifalari qatorida o'quvchilarda nemis tilidagi nutqni idrok etish va tushunishni shakllantirish kiradi. Bu mahorat "tinglash" deb ataladi.

Nemis tillarini o'rgatish jarayonida tinglashning rolini yetarlicha baholamaslik tilni o'rgatish sifatiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'tgan yillardagi xorijiy tillar bo'yicha o'quv dasturlarida nutq faoliyatining ushbu turiga etarlicha e'tibor berilmagan. Afsuski, bu tendentsiya bugungi kungacha davom etmoqda. Maktablarda ham, universitetlarda ham tinglash grammatika, yozish va o'qish uchun qurbon qilinadi, garchi tinglash orqali tabiiy ravishda individual so'zlar va til formulalaridan foydalanish orqali talabalarni chet tilida gapirishga olib borish mumkin: asta-sekin ularda muloqot qilish qobiliyati rivojlanadi. chet tili va bir-biri bilan gaplashish. do'stingiz bilan turli mavzularda.

Nemis tilini o'rgatishning boshlang'ich bosqichida tinglashning ahamiyati shu bilan ham bog'liqki, aynan shu davrda o'quvchilarda chet tili kompetensiyalarini yanada rivojlantirish va takomillashtirish uchun zarur bo'lgan kommunikativ kompetentsiya asoslari yaratiladi. Birinchi darslardan o'qituvchi va talabalarni chet tilida o'qituvchi yoki boshqa notiqning nutqini diqqat bilan tinglashga o'rgatish, shu bilan tinglash madaniyatini shakllantirish kerak. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, tilni o'rganishning dastlabki bosqichlarida tinglash nafaqat o'rganish maqsadidir. Bu chet tilining fonetik jihatini, uning intonatsiyasi, ritmi, ohangini egallashga yordam beruvchi vositadir. Shubhasiz, tinglash leksik va grammatik materialni o'zlashtirishga yordam beradi.

Shunday qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, tinglashni o'rganish nemis tillarini o'rgatish metodologiyasining o'ta dolzarb sohasidir, chunki u nutq faoliyatining barcha turlari bilan chambarchas bog'liq va usiz nemis tilidagi nutqni to'liq ishlab chiqish mumkin emas. Ta'sirchan tadqiqotlarga qaramay, tinglash hali ham to'liq o'rganilmagan diskursiv faoliyat turi bo'lib, yangi tadqiqotlarni, shu jumladan samarali usullarni ishlab chiqishni kutmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, nemis tilini o'rganishni osonlashtirish uchun o'quvchilar e'tiborini ingliz va nemis tillardagi mosliklar va farqlarni topishga yo'naltirish kerak. Xorijiy tillarni o'qitish kompetensiyasi o'quvchining xorijiy til bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayotda, aniq bir sohada amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini shakllantiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Shaykhislamov, N. Z., & Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(1), 358-361.
2. Ashirbaeva, A. (2020). POSITIVE TRAITS OF TEACHING LANGUAGE THROUGH LITERATURE. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).